

MAPEAMENTO, MODELAGEM E INTERFACE PARA VISUALIZAÇÃO DE ÁRVORES NO CAMPUS MAP DA UFAM

HILDIANE AZEVEDO SOARES¹
ANDRÉ LUIZ ALENCAR DE MENDONÇA²

¹Universidade Federal do Amazonas – hildiane.soares@ufam.edu.br

²Universidade Federal do Amazonas – andremendonca@ufam.edu.br

A gestão das florestas urbanas é cada vez mais relevante na era da urbanização acelerada, sendo esses espaços fundamentais para a conservação da biodiversidade, qualidade do ar, regulação térmica e sequestro de carbono. Tecnologias como Sensoriamento Remoto, geoprocessamento, modelagem 3D e BIM possibilitam o mapeamento detalhado de árvores urbanas, ampliando as oportunidades de análise e conservação [1-4]. Nuvens de pontos 3D georreferenciadas são eficazes na estimativa de biomassa e manejo florestal [5], enquanto a modelagem 3D é essencial para monitoramento fitossanitário e identificação de mudanças no uso do solo [6]. No Canadá, essas técnicas foram empregadas para avaliar o impacto de pragas em florestas urbanas [7]. A fotogrametria SfM, aplicada em imagens de ARP, permite a extração precisa de parâmetros como altura e diâmetro do tronco [8][9], gerando modelos 3D automaticamente a partir de imagens sobrepostas, independentemente da calibração [10]. O estudo da floresta no campus da UFAM em Manaus integra-se ao mapeamento de feições na iniciativa Campus Map [11]. Foram analisadas árvores no setor sul do Campus Senador Arthur Virgílio Filho, no bairro Coroadó, com 670 hectares [12]. A região, protegida pela Unidade Ambiental (UNA) sob a Lei Municipal 321 de 1995, visa preservar o fragmento florestal e restringir grandes empreendimentos [13]. Este estudo é relevante para pesquisas sobre arborização urbana e monitoramento de remanescentes florestais em áreas urbanas. O projeto Campus Map centraliza dados georreferenciados, incluindo informações detalhadas sobre a vegetação do campus. Nesse contexto, a modelagem tridimensional das árvores surge como uma abordagem inovadora para o monitoramento acadêmico, permitindo o acompanhamento de crescimento, fitossanidade e potenciais riscos. Os dados geoespaciais focam principalmente em árvores situadas próximas a áreas de convivência. O levantamento inicial focou em espécimes isolados, mas árvores em sub-bosques ou ocultas por estruturas também serão testadas para aprimorar o modelo. A análise visa otimizar a base tridimensional em desenvolvimento, sendo testada por usuários. Levantamentos aerofotogramétricos, com sensores em ARP e processados via SfM, geram ortofotomosaicos e modelos tridimensionais, integrados como mesh em ambiente web3D (X3D), permitindo visualização em navegadores e integração com banco de dados. Espécies notáveis, denominadas árvores ÁHPICE (inspiradas nas Heritage Trees), foram selecionadas para modelagem devido à sua importância biológica, cultural e ecológica. Essas árvores, muitas vezes as mais antigas da área, são relevantes para a preservação da biodiversidade e do patrimônio natural e cultural. As capturas seguem metodologias de [10, 14]. Pré-testes definiram trajetórias de voo para capturar melhor os detalhes, avaliando critérios como: a) Facilidade de modelagem; b) Detalhamento de folhas e galhos; c) Forma da copa; d) Forma do fuste; e) Recuperação de geometrias. As reconstruções mais bem classificadas serão integradas ao banco de dados espacial e testadas por usuários para identificar espécies, doenças e características fisiológicas. A interface do Campus Map UFAM será avaliada por usuários, com foco em sua eficácia nas tarefas propostas. Os resultados serão integrados e comparados com imagens capturadas ao nível de rua, permitindo a investigação das melhores soluções para a conservação e identificação de árvores no campus. Até o momento, cinco indivíduos arbóreos ÁHPICE foram mapeados e reconstituídos (FIGURA 2), e suas reconstruções estão sendo incorporadas ao banco de dados oficial do projeto. Os dados obtidos indicam a necessidade de padronização dos métodos aerofotogramétricos, mas foi possível estabelecer uma relação entre a quantidade de imagens adquiridas e a qualidade dos modelos gerados, facilitando a identificação de elementos estruturais das árvores. A interface baseada em imagens ao nível de rua está sendo testada com usuários e, ao final, será integrada com o modelo tridimensional e a interface do mapa 2D, proporcionando múltiplas dimensões para a análise dos indivíduos mapeados. Assim, com os resultados obtidos, espera-se que haja uma conscientização, primeiramente junto aos usuários do Campus, e depois para a população em geral, da importância da conservação e monitoramento destes indivíduos sob os pontos de vista ecológico, cultural e histórico. Dessa forma, este trabalho permitirá que se possa levar o conceito para mais pessoas, de forma a também possibilitar a aplicação de técnicas no sentido de valorizar e conservar árvores e espaços verdes nas cidades amazônicas, tão atualmente suscetíveis à intempéries causadas pelas mudanças climáticas.

Figura 1 –Trajetórias inicialmente testadas para reconstrução de indivíduos arbóreos.

Fonte: Gatziolis et. al. (2015)

Figura 2. Seringueira (*Hevea Brasiliensis*) reconstruída em nuvem densa de pontos

Fonte: Os Autores (2024)

Referências

- [1] ESCOBEDO, Francisco J.; KROEGER, Timm; WAGNER, John E. Urban forests and pollution mitigation: Analyzing ecosystem services and disservices. *Environmental pollution*, v. 159, n. 8-9, p. 2078-2087, 2011.
- [2] SCHWAAB, Jonas et al. The role of urban trees in reducing land surface temperatures in European cities. *Naturecommunications*, v. 12, n. 1, p. 6763, 2021.
- [3] CHEN, Wendy Y.; JIM, Chi Yung. Assessment and valuation of the ecosystem services provided by urban forests. *Ecology, planning, and management of urban forests: international perspectives*, p. 53-83, 2008.
- [4] NOWAK, David J. et al. Air pollution removal by urban forests in Canada and its effect on air quality and human health. *Urban Forestry & Urban Greening*, v. 29, p. 40-48, 2018.
- [5] WULDER, M. A., Coops, N. C., White, J. C., & Ortellepp, S. M. (2019). Assesment of urban tree biomass using 3D airborne LiDAR data. *Urban Forestry & Urban Greening*, 38, 1-8.
- [6] WU, Y., Yu, B., Zeng, Y., Ma, L., & Xue, L. (2020). 3D modeling of urban forest canopy cover using airborne LiDAR data. *Urban Forestry & Urban Greening*, 49, 126612.
- [7] MANESS, H., Meitner, M., & Nemeč, K. T. (2018). Assessing the impact of the emerald ash borer on urban forests using a remote sensing and 3D modelling approach. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 66, 210-219
- [8] GÜLCI, S. The determination of some stand parameters using SfM-based spatial 3D point cloud in forestry studies: an analysis of data production in pure coniferous young forest stands. *Environ. Monit. Assess*, 191, 495 (2019).
- [9] Gülci, S., Akay, A.E., Gülci, N., Taş, İ., 2019. An assessment of conventional and drone-based measurements for tree attributes in timber volume estimation: A case study on stone pine plantation. *Ecological Informatics*, 63 (2021).
- [10] UÇAR, Z.; AKAY, A. E. Using uav-based 3d images of individual tree species in distance education in forestry. Karabuk University, Virtual Safranbolu, Turkey, 2021.
- [11] DELAZARI, Luciene Stamato; ERCOLIN FILHO, Leonardo. Especificações Técnicas de Produtos Cartográficos: Projeto UFPR CampusMap. 2019. Disponível em: <<https://bit.ly/2JwOk7i>>. Acesso em: 07 jul. 2024.
- [12] Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 2006. Portal da Universidade Federal do Amazonas. Disponível em <http://www.ufam.edu.br>. Acesso em 06 fev. 2024.
- [13] MANAUS. Lei Municipal Lei 321. Dispõe sobre as Áreas Protegidas de Manaus, 1995.
- [14] Gatzliolis, D., Lienard, J.F., Vogts, A., Strigul, N.S., 2015. 3D Tree Dimensionality Assessment Using Photogrammetry and Small Unmanned Aerial Vehicles. *PLOS One*: 2015.